

УДК 329.3 + 930.85

DOI:

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИСЛАМ И ИСЛАМСКАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОЙ ИНДОНЕЗИИ: ОСОБЕННОСТИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ

Кирчанов М. В.

***Аннотация:** Целью статьи является анализ роли и значения ислама как фактора политических процессов в индонезийском обществе. В статье проанализированы 1) противоречия, связанные с развитием и эволюцией политическими предпочтениями индонезийских мусульман, 2) роль уммы как источника политических изменений, 3) процессы политической радикализации часть уммы и ее превращение в источник антидемократических тенденций. Анализ политической динамики ислама в индонезийском обществе позволяет сформулировать несколько выводов. Во-первых, проблемой современной Индонезии является исторически институционализированное социальное противоречие между исламом и светским государством. Во-вторых, ислам мог быть фактором критики авторитаризма, но изменения идеологических предпочтений ислама привели к его конфликту с демократией. В-третьих, демократизация соответствовала интересам исламистов, стимулируя их радикализацию. В-четвертых, конфликт между светским формально демократическим режимом, санкционирующим политический и идеологический плюрализм в обществе, и радикальным политическим исламом, использующим возможности и инструменты демократии для ее критики, отрицания и дискредитации, является одним из факторов, определяющих векторы развития современной Индонезии. В-пятых, светские элиты стремятся дерадикализировать ислам, а радикальные исламисты обладают уникальным адаптивным потенциалом и относительно успешно интегрируются в новые правила и нормы, предписываемые им государством.*

***Ключевые слова:** Индонезия, политический ислам, Реформация, политизация уммы, радикализация ислама, институциональные противоречия ислама в индонезийской политике*

Введение

В историографии, посвященной истории современного индонезийского ислама, утверждения о том, что именно Индонезия является страной с самым крупным мусульманским большинством населения, стали общим местом. Исторические ислам был одним из наиболее важных факторов, которые определяли основные векторы и траектории социального, культурного и политического развития Индонезии. Политическая роль ислама стала особенно заметной в XX в. после того, как Индонезия получила независимость.

Взаимоотношения между преимущественно светским государством в Индонезии и политическим исламом во второй половине XX и первой четверти XXI века отличались значительными противоречиями. Ислам исторически внес существенный вклад в наци-

онально-освободительное движение, а мусульманский национализм был важным фактором достижения Индонезией государственного суверенитета. К моменту обретения независимости политический ислам был мощным фактором, который оказывал существенное влияние на политическую динамику и внутреннее развитие молодой индонезийской и нестабильной государственности. Поэтому исламисты имели определенные надежды относительно исламизации будущего государства, полагая, что именно ислам станет официальной государственной религией, что позволит превратить Индонезию в исламскую республику.

Однако этого не произошло, и политические элиты Индонезии, которые состояли преимущественно из светских националистов, формально бывших мусульманами, предпочли выбрать светскую модель развития, сделав ставку на техническую и социально-экономическую модернизацию страны, что позволило им проигнорировать ислам. В такой ситуации, в условиях нестабильной политической динамики, характерной для Индонезии во второй половине XX в., проявившейся в пребывании у власти как первого, так и второго президента, политические режимы которых носили преимущественно авторитарный характер, ислам превратился в важный фактор критики сложившейся системы. Таким образом, правящие политические элиты, вероятно, помимо собственной воли содействовали институционализации ислама как политического фактора, стимулируя постепенную политизацию уммы и втягивание верующих в политику.

В центре авторского внимания представленной статьи будут проблемы политического участия ислама как актора, который стремится институционализировать в политике и политической культуре линию, направленную на постепенное свертывание демократических институтов и отношений в Индонезии путем исламизации сложившейся системы. Целью автора статьи является анализ роли ислама как фактора, который, воспользовавшись процессами демократизации, фактически оказался стимулом для ее ревизии и пересмотра, что актуализирует антидемократические тенденции, в первую очередь – в рамках самой уммы, содействуя ее превращению в источник политических вызовов и угроз для индонезийской демократической модели развития. В число решаемых задач входит 1) изучение противоречий, связанных с политическими предпочтениями индонезийских мусульман, которые начали оформляться в условиях существования авторитарного режима Сухарто, 2) выяснение того, как и почему мусульмане могли быть источниками политических изменений формально демократического свойства до 1998 г., 3) анализ трансформационных процессов, которые в рамках демократического режима превратили часть уммы в основу антидемократических тенденций, направленных на постепенное свертывание и ограничения демократии, что в перспективе ведет к установлению исламского режима.

Ислам и светская политика: динамика отношений

В истории современного индонезийского ислама, начиная с середины 1940-х годов, таким образом, следует выделять три крупных этапа, которым предшествовало участие уммы в националистическом движении. Первый период датируется пребыванием у власти Сукарно и длился до середины 1960-х гг. Второй этап в истории индонезийского

ислама мы можем датировать с 1965 по 1998 г. Это этап связан с пребыванием у власти второго президента Сухарто, который установил авторитарный политический режим. Третий этап продолжается в настоящее время, начавшись в 1998 году после того, как Сухарто ушел от власти, что положило начало процессам Реформации. Под Реформацией в индонезийской историографии понимается демократический транзита и переход индонезийского общества к демократии. На протяжении всех этих этапов отношения между политическим исламом и правящими элитами могли в существенной степени варьироваться и отличаться, но один фактор определял динамику и специфику взаимодействий между пребывающими у власти группами и сторонниками политического ислама.

Практически всегда политический ислам, по мнению его идеологов и сторонников, претендовал на определение основных векторов и траекторий индонезийского государственного развития, но подобные амбиции мусульман сочетались с их невозможностью реализовать свои идеи на практике, что было связано сохранением светских групп монополю на доступ к власти, на процесс выработки, реализации и принятия политических решений, отстранив от него другие группы, в первую очередь – политически активную часть уммы, хотя формально все политические лидеры Индонезии являлись мусульманами, но учитывали преимущественно интересы правящих групп и руководствовались общей логикой политического развития, связанной с задачами по модернизации общества, что позволяло им игнорировать ислам, воспринимая его как вспомогательный и второстепенный фактор. Именно подобная динамика взаимоотношений ислама и власти предопределила особые политические позиции и предпочтения, которые на протяжении новейшей индонезийской истории разделяли мусульмане.

На первом этапе независимого политического развития Индонезии, во время пребывания у власти Сукарно, ислам относился к числу важных политических факторов, а партия Машуми была одной из самых влиятельных. Политические амбиции ислама на определение векторов и траекторий развитие Индонезии неизбежно вступили в конфликт с интересами правящих политических элит, что привело к запрету Машуми и ослаблению ислама в качестве политического фактора, но этот процесс носил исключительно временный и ситуативный характер.

Второй этап следует датировать пребыванием у власти президента Сухарто. Сухарто установил авторитарный светский политический режим технократической направленности, который в качестве одной из основных задач видел модернизацию Индонезии в рамках недемократической модели, в первую очередь – на уровне социальных отношений и экономических институтов. Комментируя режим, установленный Сухарто, Веди Р. Хадиз полагает, что в Индонезии сложилась «авторитарная система, предотвращающая возникновение автономных движений гражданского общества... представители социальных или либеральных реформистских течений страдали от последствий государственного авторитаризма... Авторитарное государство было идеологически светским и националистическим, став движущей силой проекта капиталистической модернизации. Относительное экономическое процветание поддерживалось помощью западных держав... и непредвиденными доходами от нефти, хотя это сопровождалось ростом со-

циального неравенства и безудержной коррупции. После окончания нефтяного бума были проведены выборочная экономическая либерализация и экспортно-ориентированная индустриализация, снова поддерживаемые международными организациями развития» [1. Р. 8]. Такая стратегия в целом соотносилась с логикой социальной, экономической и политической модернизации, но слабо пересекалась с интересами сторонников исламизации системы, которые были отстранены от процесса принятия и реализации решений, сохранив при этом протестный потенциал. Принимая во внимание авторитарный характер режима Сухарто, часть общества выступала против сложившейся политической культуры.

Особую роль в выражении недовольства играли сторонники политического ислама, который относительно быстро, к 1970-м гг., оказались маргинализированы с точки зрения реального влияния на политику, что стало фактором роста недовольства уммы, превратив ее в один из центров несогласия. В рамках последнего сформировался коллективный мусульманский интеллектуальный ответ на авторитаризм, несколько позднее вылившийся в уже оформленный запрос на политические изменения. Таким образом, радикальный политический ислам содействовал постепенной эрозии и размывания индонезийского авторитаризма во второй половине XX века.

На третьем этапе развития ислама в Индонезии, начавшемся с демократизацией в 1998 г., умма уже не сталкивалась с институционально установленными ограничениями для ее политической и социальной активности. Вместе с тем, во внимание следует принимать то, что открывшимся окном возможностей, которые появились у сторонников политического ислама благодаря процессам демократизации, в первую очередь воспользовались не либеральные мусульмане и не сторонники исламского модернизма, но те группы, которые стремились продвигать идеи и ценности традиционного и радикального ислама.

Таким образом, ислам был не просто важным фактором в политической истории Индонезии второй половины XX – первой четверти XXI века, но именно ислам может быть определен в качестве того фактора, который стимулировал политические изменения в рамках индонезийского общества. Примечательно, что направленность последних на современном этапе носит явно антидемократический характер.

Политический ислам: противоречия институционализации

В исследовательской литературе, посвященной современной истории ислама в Индонезии, предложен ряд интерпретационных моделей объяснения того, каким образом произошло исламское Возрождение в условиях демократического транзита. Суммируя основные положения, высказанные в историографии 2000-х гг., и подвергнув их трансплантации в контексте новой истории ислама в Индонезии, мы можем выделить несколько центральных пунктов, которые описывают процессы постепенной исламизации индонезийского общества, начиная с конца 1990-х годов.

Предполагается, что начавшаяся в 1998 г. демократизация, которая в Индонезии известна как Реформация, привела не просто к переходу индонезийского общества к демократии, но и стимулировала появление, точнее – восстановление ислама в качестве

активного фактора политической жизни. Ислам в Индонезии подвергся существенной внутренней фрагментации, разделившись на сторонников мусульманского модернизма и исламского традиционализма, а активисты, связанные с уммой, колебались между двумя моделями развития, основанными на примате ислама или на его формальном присутствии в политической культуре [2].

В рамках исторической и политической динамики, которая была характерна для индонезийского ислама второй половины XX в., сложилась институциональная дилемма, связанная с тем, что формально ислам признавался важным политическим фактором, но фактически его реальная роль была в существенной степени маргинализована, а сама умма превращена во второстепенный фактор, который использовался только для легитимации решений правящего до 1998 г. авторитарного режима. Более того, уже к началу 1990-х гг. умма, с политической точки зрения, оказалась фрагментированной, а ее идеологические предпочтения варьировались между сохранением сложившейся ситуации и поиском альтернатив, которые подчеркивали бы роль ислама в большей степени, нежели допускала политическая модель авторитарного режима.

Поэтому под политическим исламом в Индонезии, как правило, понимается «ответ на проблемы, связанные с неравенством доступа к власти и богатству в современном мире, выраженный через идеалы, терминологию, образность и символику исламской религии... популистский ответ на напряженность и противоречия глобального капитализма» [1, с. 3, 5]. Поэтому политизация ислама в 1998 г. фактически носила неизбежный характер, так как демократизация актуализировала те возможности уммы, которые ранее подавлялись авторитарной культурой. По причине того, что в период нахождения у власти Сухарто «силы политического ислама обеспечили важную культурную и идеологическую основу для социального инакомыслия, опираясь на эгалитарные аспекты исламской доктрины, будучи ориентированными на социальную справедливость и традиции индонезийского политического ислама» [1, с. 12] последним не требовалось особых усилий в конце 1990-х – начале 2000-х гг. для формирования и обеспечения относительно широкой поддержки в обществе, которое ожидало перемен в том числе и под лозунгами политического ислама.

Демократизация и институционализация политического участия ислама

В отличие от более раннего опыта участия, ислам, ставший актором политического процесса после демократизации, был представлен не только мирными и магистральными политическими партиями, которые по идеологии, правда, мало чем отличались от светских партий, существенно уступая им по степени влияния, но и новыми агрессивными группами мусульманских активистов. Истоки подобной метаморфозы, которая произошла с исламом в конце 1990-х – начале 2000-х годов разнообразны. Что касается генеалогии явления известного как «исламский поворот» [3], то его предпосылки сложились не в конце 1990-х гг., но значительно ранее. Скорее всего, основным стимулом для возрождения исламской политики в Индонезии стал тот опыт, который мусульмане приобрели в 1950–1960 гг. в рамках деятельности таких организаций как Машуми и Даруль Ислам [4]. Более того, если до 1998 г. ислам можно было относить к формам

политического и идеологического инакомыслия, то после Реформации ислам, инструментализированный радикалами, стал основой альтернативной политической культуры. В такой ситуации ислам фактически трансформировался из ресурса перемен в фактор консервации общества и их недопущения, примером чего стало применения законов, направленных против богохульства [5], что указывало на растущие тенденции к суверенизации ислама [6]. В этой ситуации ислам не просто стал инструментом радикалов, но последние стремились актуализировать не просто его роль как сегмента общественного пространства, но как субъекта политической культуры. К середине 2020-х гг. в Индонезии известен только один случай, когда исламисты, используя закон, добились изменения в составе правящих элит, но случай с бывшим губернатором Джакарты – этническим китайцем и христианином – Басуки Пурнамой (Ахоком) – можно воспринимать не просто в качестве проявления исламистских тенденций, но и прецедента, хотя последующие судебные дела были менее резонансны, тем не менее, фиксируя усиление радикального ислама, с одной стороны и сокращение роли и влияния умеренных тенденций, с другой [7].

В этом контексте ислам изменил векторы своего участия в политике и собственной представленности в политической культуре. Если до 1965 г. ислам претендовал на самостоятельную роль в политике и даже ее частично реализовал, если с 1965 по 1998 г. ислам актуализировал протестный политический потенциал на национальном уровне, если после 1998 г. – пытался восстановить свою роль, конкурируя со светскими силами, то к середине 2020-х гг. исламисты были вынуждены осознать, что им придется довольствоваться и ограничиваться исключительно нишевой политикой. Поэтому, будучи не в состоянии конкурировать со светскими элитами в формировании и определении национальной повестки дня в целом, исламисты оказались чрезвычайно успешны в тех сферах, которые правящий класс в предшествующие годы игнорировал, что, например, относится к политике идентичности. Последняя в условиях демократизации развивалась в контекстах не только укрепления и консолидации гражданской нации, но и в рамках превращения именно ислама в ту призму, через которую и при помощи которой шло определение идентичности. Таким образом, ислам стал той силой, которая не только обеспечила, но и легитимировала консервативный поворот в развитии идентичности [8], когда в качестве ее основ стали восприниматься не идеи нации и изобретенные политические и гражданские традиции национализма, но шариат и принадлежность в первую очередь к мусульманской умме и уже во вторую к индонезийской нации.

Противоречия политической институционализации ислама

Вместе с тем, мы можем предположить, что между политической активностью ислама в середины XX века и ее новейшей волной в конце 1990-х и в начале 2000-х гг. существует дискретность нежели непосредственный континуитет и преемственность. В такой ситуации более важную роль в генеалогии современного исламского поворота в Индонезии сыграл так называемый университетский ислам. Университетский ислам оказался связан не только с умеренной исламизацией 1990-х гг., когда поздний политический режим Сухарто в поисках новых политических союзников, испытывая дефицит

собственной легитимации, стал делать ставку на относительно умеренных мусульман, но и содействовал радикализации ислама в Индонезии в целом. Последнее проявлялось в международном сотрудничестве исламских университетов Индонезии с аналогичными центрами Ближнего Востока, что стимулировало проникновение в Юго-Восточную Азию идей исламского радикализма, усиливая тенденции к арабизации уммы Юго-Восточной Азии в политическом и идеологическом плане [9].

К тому времени политически активная часть уммы осознала потенциал разного рода формально «периферийных активностей» [10], которые фактически оказались важными каналами для локализации политической энергии верующих, так как те не могли ее направить в официально допустимые и санкционируемые режимом формы деятельности. Эффект от такой политики вынужденной интеграции режима с исламом оказался очень ограниченным, так как именно политизированные мусульманские студенты в 1998 г. [11] оказались среди одной из наиболее активных протестных групп, принявших участие в отстранении Сухарто от власти. Несмотря на такую разнообразную генеалогию и истоки современного исламского возрождения в Индонезии, в новейшей истории ислама мы можем выделить несколько тенденций, связанных с его последовательной и постепенной политизацией.

После начавшейся в 1998 г. демократизации мусульманские активисты, которые все более втягивались в политику в качестве сферы своей деятельности выбрали два пространства. Новое поколение исламских пропагандистов и агитаторов активно действовало на территории городов, что привело к появлению так называемого уличного и относительно агрессивного ислама, который последовательно начал отстаивать традиционные ценности, выступая против инноваций, связанных с модернизацией и секуляризацией индонезийского общества, так как эти процессы, по мнению исламистов, противоречили традиционным нормам и предписаниям ислама. Вторым пространством, где не менее активно действовали молодые мусульманские агитаторы стала аграрная периферия, которая была крайне важна для набирающего силы политического ислама как база для привлечения новых сторонников, которые в условиях перенаселения постепенно покидали аграрные регионы, переселялись в города, где вливались в ряды мусульманских городских активистов.

Конфликт элит и вызовы политического ислама

Общим признаком активности исламистов в этих двух пространствах стала конкуренция со светскими элитами, которые в большей или меньшей степени консолидировались вокруг идеологии индонезийского национализма [12], что привело к конфронтации ценностей уммы против принципов политической нации. Политическая конкуренция сочеталась с экономической, так как демократизация существенно расширила возможности ислама, что привело к его большей интеграции в социальные и экономические отношения. Эти тенденции, правда, не носили самостоятельного характера, сочетаясь с исламизацией в целом. Поэтому рост участия ислама как институционализованного фактора в экономике [13] совпал с такими же тенденциями с институционализацией в политике, где исламисты были менее успешны. Усиление ислама в экономике кор-

релировалось с ростом популистских тенденций, носителями которых стали популисты, воспринявшие неолиберальную модель [14], практикуемую элитами, как удобную мишень для критики. Такая динамика развития фактически оказалась неизбежной, что стало следствием формирования особой модели политической и отчасти экономической культуры в Индонезии периода «нового порядка».

Режим, установленный в середине 1960-х гг. в результате зачистки политического спектра от левых сил, превратил ислам в «основной источник популистской критики господствующей модели авторитарной капиталистической модернизации» [1, с. 15], но несмотря на рост влияния ислама после 1998 г., исламисты не смогли повторить успех исламизации экономики в политической сфере и в полной мере перенести туда практики, формы и нормы «благочестивого потребления» [15], которое они смогли внедрить в сфере экономики, определяемой и описываемой некоторыми экспертами в категориях «халяльной» [16]. Несмотря на ограниченный успех в исламизации социально-экономических отношений, исламисты все же оказались слабы в своих попытках подвергнуть столь же масштабной или, как минимум, сравнимой шариатизации политическую сферу. В то время как «коммерциализации исламского благочестия» [17] в экономике содействовала как активность мусульманских акторов, так и меньший уровень конкуренции, то монополизация политики светскими группами снижала результативность и эффективность исламистов.

Таким образом, на протяжении начала демократизации, то есть с 1998 по 2000 год, в Индонезии практически произошла институционализация нового влияния политического ислама путем активного заявления о себе через применение насилия в городах. Объектами насилия со стороны молодых мусульманских радикалов на том этапе становились представители этнических и сексуальных меньшинств и те группы населения, которые, по мнению мусульман, были чужды для индонезийского общества. В первую очередь речь идет о сторонниках исламского модернизма и мусульманского либерализма, которые пытались активно действовать в 2000-е гг., но оказались под огнем критики, а в ряде случаев и насилия со стороны набирающих силу мусульманских радикалов [18]. В этом контексте интересна идеологическая трансформация политического ислама по сравнению с периодом нового порядка. Если во время пребывания Сухарто у власти сторонники исламизма в определенной степени представляли прогрессивную силу, так как актуализировали антиавторитарные настроения, но демократизация самым существенным образом изменила их положение. В результате перехода к демократии исламисты осознали, что политическая культура изменилась незначительно, а элиты, пребывающие у власти после 1998 г., генетически восходят к правящему классу Индонезии времен Сухарто. Вместе с тем демократизация дала исламистам возможность открыто выражать свою позицию, которая к середине 2020-х гг. претерпела существенную мутацию: если до 1998 г. исламисты были вынуждены настаивать на демократизации, которая открывала бы для них возможности партийной институционализации и продвижения собственной повестки дня, то в формально демократической Индонезии риторика сторонников политического ислама становится более радикальной и, как результат, менее демократической [19].

Демократизация как фактор усиления радикальных течений в исламе

Эти тенденции стимулировались тем, что переход к демократии легализовал распространение фактически антидемократических идей, в основе которых лежала исламизация страны в целом и шариатизация ее права в частности. Последнее в индонезийских реалиях исламистами делается крайне оригинально, так как они вынуждены соотносить свои действия и предложения с тремя факторами – во-первых, с относительно высоким уровнем секуляризации, во-вторых, с явной монополией светских элит, и, в-третьих, с многосоставной этнической структурой общества [20]. В сфере секуляризации исламистам крайне сложно конкурировать с ее агентами, так их политические языки радикально отличны и фактически взаимоисключают друг друга. Политическая культура монополизирована светскими группами, генетически восходящими к элитам позднего «нового порядка». Поэтому исламисты становятся активными участниками символических рынков этнической и культурной идентичности, стремясь превратить ислам одновременно в ее основу и в системный маркер.

При этом значительная часть военных, полицейских и политических элит предпочла занять в сложившейся ситуации пассивную позицию, спокойно наблюдая или по факту содействуя стихийной исламизации индонезийского общества. Таким образом, мы видим, что основания и предпосылки для новейшей исламизации индонезийской политики, которая началась в конце 1990-х гг., были относительно разнообразны и не могут быть ограничены исключительно демократизацией, уходя своими корнями в предшествующие этапы индонезийской истории. Фактически эти процессы постепенной исламизации индонезийского общества совпали с институционализацией и стабилизацией новейшей модели развития Индонезии в рамках демократии. Результатом такой стабилизации стало формирование так называемой нишевой политики, что привело к сегментации политической сферы в Индонезии. Нишевая политика проявляется в разделении сфер влияния между различными участниками политического процесса. С одной стороны, в Индонезии сложился формальный политический мейнстрим, представленный, как правило, светскими политическими элитами и лояльными им крупнейшими общественно-политическими мусульманскими организациями, включая «Мухаммадию» и «Нахдлатул Улама», которые оказались вовлеченными в формирование новой модели отношений между уммой и государством.

С другой стороны, альтернативный политический полюс представлен сторонниками радикального ислама, в рамках которого выделяется два течения. Во-первых, существовавшие на протяжении 2000-х – 2020-х гг. мусульманские политические организации, включая Фронт защитников ислама и более радикальные группы, которые имели официальный и институционализированный статус. Во-вторых, не менее активно развивался так называемый ислам улиц, фактически представленный ударными группами и боевыми отрядами существовавших и зарегистрированных мусульманских политических партий, в первую очередь – уже упомянутого выше Фронта.

Светская политика в Индонезии и ее исламский сегмент на протяжении 2000 – 2020-х гг. развивались фактически одновременно, что привело к появлению в Индонезии

двух параллельно существующих политических культур – светской доминирующей и альтернативной исламской. Стартовые условия для светских и мусульманских политиков к началу 2000-х гг. были относительно едины, но, до 1998 г. «исламистские деятели воспринимались положительно за свою религиозную терпимость и плюрализм, и им предсказывали центральную роль в демократических преобразованиях» [24], но они не смогли эффективно конкурировать с профессиональными светскими политиками, которые вытеснили их на периферию.

Если светская политическая культура, основой которой стало правящая элита, проводила политику социально-экономической и политической модернизации, в определенной мере приведшей к умеренной секуляризации индонезийского общества, то мусульманские критики подобной модели развития, наоборот, настаивали на необходимости последовательной и решительной исламизации социума, полагая, что привнесенная западная модель развития, приспособленная к индонезийским реалиям, является неправильной. Таким образом, конфликт между светскими политическими элитами и сторонниками радикального политического ислама в Индонезии оказался неизбежным.

Политический ислам как новый фактор политики идентичности

Фронт представлял собой формализованный радикальный сегмент уммы в Индонезии. Его усилиями актуализировалась и визуализировалась политическая повестка дня исламистов, но не он был определяющей силой среди исламистских групп. Гораздо большее значение имели тенденции, связанные с низовой исламизацией и попытками шариатизации социума, что стало реакцией на исламский запрос снизу [21]. Более того, такие тенденции в случае Индонезии сочетались с регионализацией и крайне умеренной децентрализацией. Если в западных обществах такие тенденции могли отражать процессы демократизации и роста гражданского общества, то в Индонезии они протекали иначе. Центром консолидации гражданского общества стали не просто политические активисты демократической или либеральной направленности, но сторонники исламизма, для которых исламизация и шариатизация стали элементами их гражданской позиции. Последняя в случае с исламистами оказалась в большей степени подвержена регионализации, чем актуализации на национальном уровне, где политический ислам был вынужден довольствоваться ролью младшего и зависимого союзника светских элит.

Поэтому исламисты активно воспользовались окном возможностей, открытым в результате демократизации, что привело не только к появлению легальных исламистских групп, но и к институционализации с их стороны фактически недемократических норм на региональном уровне, связанных с активным внедрением норм шариата. В этой ситуации примечательно и то, что лозунги шариатизации и исламизации мимикрировали под регионалистскую повестку дня [22], основанную на актуализации региональной идентичности, которая актуализировалась не через этничность, но шариат, который определялся как маркер местной / региональной инаковости и отличности от центра как более экономически развитого и поэтому секуляризованного. В этом контексте исламизация и шариатизация оказались прогрессивными тенденциями, если принять племенные структуры [23], которые они не только ставят под сомнение, но и стремятся демонтировать последние как архаичные.

Поэтому, если до начала 2020-х гг. радикальный ислам и светские политические элиты развивались и функционировали параллельно, то новый этап в истории политического ислама в Индонезии наступает в начале 2020-х гг. и ознаменован переходом к конфронтационной стратегии, чему в определенной степени содействовало и то, что исламисты сделали ставку на т.н. «плавающую умму» [25], которая была ими контролируема, но чья позиция не носила постоянного и стабильного характера. Поэтому политически активные сегменты сообщества верующих фактически оказались ситуативно мобилизуемыми массами, используемыми в зависимости от ситуации для решения тех или иных задач, спектр которых мог варьироваться от поддержки светских кандидатов, согласованных с лидерами исламистов, до уличной политики, направленной на подавление несогласных. Описанная выше интерпретационная модель политизации ислама и политического участия уммы затрагивает общие тенденции функционирования ислама как коллективного участника политики. В этом отношении, представленная интерпретация носит ограниченный характер и нуждается в определенной ревизии, попытка которой будет предпринята ниже.

Выводы

Ислам является важным фактором политического развития индонезийского общества. Политизация ислама неизбежно вытекает из опыта его участия в политической жизни страны во второй половине XX – первой четверти XXI в. Важнейшим фактором в новейшей истории индонезийской уммы стали процессы Реформации, которые начались в 1998 г., что положило начало демократизации общества в Индонезии. Демократизация открыла окно возможностей не только для светских политических сил, но и для фактической институционализации политического ислама. Первыми исламскими политиками, которые воспользовались подобными возможностями были не сторонники либерального или модернистского ислама, но мусульманские радикалы, которые ставили под сомнение не только сложившийся в результате демократизации политический режим, но и отрицали саму светскую модель развития Индонезии, настаивая на ее трансформации в исламское государство.

Демократизация и выстраивание индонезийской модели демократии в полной степени не удовлетворили политические интересы и амбиции части уммы, которая в Индонезии не только фрагментирована и разделена, но и подвержена постепенной радикализации. Современная Индонезия формально развивается в рамках светской и демократической модели, но ее актуальная политическая динамика свидетельствует о постепенном усилении фактически радикальной исламистской альтернативы, представленной сторонниками сворачивания сложившейся системы и ее трансформации в направлении исламской республики. Динамика отношений между политизированной и радикальной частью уммы и светским государством развивается в условиях конфронтационной модели. К концу первой четверти XXI в. бенефициаром в этом противостоянии оказывается светское государство, что оказывает существенное влияние на радикалов, которые проявляют значительный адаптивный потенциал, будучи способными приспособливаться к изменяющимся условиям. Не представляется возможным исключить

углубление конфронтации между светскими элитами и политическими исламистами, которые в ближайшие десятилетия будет оказывать самое существенное влияние и воздействие на основные векторы и траектории развития индонезийского социума.

Список литературы

1. Hadiz V.R. Indonesian Political Islam: Capitalist Development and the Legacies of the Cold War // *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. 2011. Vol. 30. No 1. P. 8. P. 3 – 38. DOI: <https://doi.org/10.1177/186810341103000101>
2. Bruinessen van M. Islamic state or state Islam? Fifty years of state-Islam relations in Indonesia // *Indonesien am Ende des 20. Jahrhunderts* / ed. I. Wessel. Hamburg: Abera-Verlag, 1996. P. 19 – 34.
3. Liddle R.W. The Islamic turn in Indonesia: A political explanation // *Journal of Asian Studies*. 1996. Vol. 55. No 3. P. 613 – 634.
4. Bruinessen M. van, Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia // *South East Asia Research*. 2002. Vol. 10. No 2. P. 117 – 154. DOI: <https://doi.org/10.5367/000000002101297035>
5. Yahya I., Susilo S. Conservative Muslims in Indonesia's religious and political landscapes: Ahok's blasphemy case as a political leverage // *Cogent Social Sciences*. 2024. Vol. 10. No 1. URL.: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2024.2392293> <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2392293>
6. Arifianto A. R. Rising Islamism and the Struggle for Islamic Authority in Post-Reformasi Indonesia // *TRaNS: Trans-Regional and National Studies of Southeast Asia*. 2020. Vol. 8. No 1. P. 37 – 50. DOI: <https://doi.org/10.1017/trn.2019.10>
7. Akmaliah W. The demise of moderate Islam: New media, contestation, and reclaiming religious authorities // *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*. 2020. Vol. 10. No 1. P. 1 – 24. DOI: <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i1.1-24>
8. Qodir Z. Conservative turn and political identity: challenges to democracy in Indonesia after presidential election 2019 // *Identities*. 2025. Vol. 32. No 3. P. 370–387. DOI: <https://doi.org/10.1080/1070289X.2024.2415220>
9. Abaza M. Southeast Asia and the Middle East: Al-Manar and Islamic modernity // *From the Mediterranean to the China Sea: Miscellaneous Notes* / ed. C. Guillot. Wiesbaden: Harrassowitz, 1998. P. 93 – 111.
10. Bruinessen M. van, The 28th Congress of the Nahdatul Ulama: Power Struggle and Social Concerns // *Archipel*. 1991. No 41. P. 186. P. 185 – 200.
11. Aspinall E. The Indonesian student uprising of 1998 // *Reformasi: Crisis and Change in Indonesia* / ed. A. Budiman, B. Hatley, D. Kingsbury, Clayton: Monash Asia Institute, 1999. P. 212 – 237.
12. Mietzner M. Nationalism and Islamic politics: Political Islam in the post-Suharto era // *Reformasi: Crisis and Change in Indonesia* / eds. A. Budiman, B. Hatley Barbara, D. Kingsbury. Clayton: Monash Asia Institute, 1999. P. 173 – 199.

13. Savirani A., Rafiq D., Baulch E. Sharia Cooperatives and Mosque Ecosystems: The Devolution of Halal Entrepreneurship in Indonesia // *Asian Studies Review*. 2024. Vol. 48. No 1. P. 86 – 101. DOI: <https://doi.org/10.1080/10357823.2022.2134296>
14. Yasih D.W.P., Hadiz V.R. Precarity and Islamism in Indonesia: the contradictions of neoliberalism // *Critical Asian Studies*. 2023. Vol. 55. No 1. P. 83 – 104. DOI: <https://doi.org/10.1080/14672715.2022.2145980>
15. Millie J., Baulch E. Beyond the Middle Classes, Beyond New Media: The Politics of Islamic Consumerism in Indonesia // *Asian Studies Review*. 2024. Vol. 48. No 1. P. 1 – 18. DOI: <https://doi.org/10.1080/10357823.2023.2291103>
16. Nurdiana, Siradjuddin, Muin R. The Halal Industry in Southeast Asia // *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*. 2025. Vol. 4. No. 6. P. 2619 – 2626 DOI: <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i6.270>
17. Karman, Hamad I., Rusadi U. Commodification of instrumental Islamic piety in Indonesian political contestation 2019 // *Asian Journal of Communication*. 2024. Vol. 34. No 3. P. 265 – 283. DOI: <https://doi.org/10.1080/01292986.2023.2295871>
18. Van Klinken G. *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*. L.: Routledge, 2007. 204 p.
19. Kayane Y. Historical formation of Islamist ideology in Indonesia: the role of the Indonesian Islamic Propagation Council (DDII) // *Critical Asian Studies*. 2022. Vol. 54. No 1. P. 47 – 66. DOI: <https://doi.org/10.1080/14672715.2021.2008261>
20. Warganegara A., Waley P. Do ethnic politics matter? Reassessing the role of ethnicity in local elections in Indonesia // *South East Asia Research*. 2024. Vol. 32. No 3. P. 245 – 262. DOI: <https://doi.org/10.1080/0967828X.2024.2406791>
21. Fossati D. When conservatives support decentralization: The case of political Islam in Indonesia // *Regional and Federal Studies*. 2023. Vol. 33. No 2. P. 209 – 233. DOI: <https://doi.org/10.1080/13597566.2021.1951252>
22. Makruf J., Jahroni J. From Islamic modernism to Islamic conservatism: the case of West Sumatra Provinces, Indonesia // *Cogent Social Sciences*. 2024. Vol. 10. No 1. URL.: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2024.2406297> DOI: <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2406297>
23. Allen N.W., Barter S.J. Ummah or tribe? Islamic practice, political ethnocentrism, and political attitudes in Indonesia // *Asian Journal of Political Science*. 2017. Vol. 25. No 1. P. 45 – 67. DOI: <https://doi.org/10.1080/02185377.2016.1245153>
24. Margiansyah D., Basyar M.H., Mashad D., Ghafur M.F., Wahyudhi N. Beyond Radicalism: Islamist Attitudes and Democratic Support in Indonesia // *Sage Open*. 2025. Vol. 15. No 3. URL.: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/21582440251378287> DOI: <https://doi.org/10.1177/21582440251378287>
25. Rakhmani I. Understanding the floating ummah in neoliberal Indonesia // *Contemporary Politics*. 2024. Vol. 30. No 2. P. 157 – 176. DOI: <https://doi.org/10.1080/13569775.2023.2267363>

Сведения об авторе:

Кирчанов Максим Валерьевич – доктор исторических наук, доцент, доцент кафедры регионоведения и экономики зарубежных стран факультета международных отношений, доцент кафедры истории зарубежных стран и востоковедения исторического факультета, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»

E-mail: maksym_kyrchanoff@hotmail.com

Kyrchanoff M. V.

POLITICAL ISLAM AND ISLAMIC POLITICS IN MODERN INDONESIA: FEATURES AND CONTRADICTIONS

Abstract: *The aim of this article is to analyze the role and significance of Islam as a factor in political processes in Indonesian society. The article analyzes 1) the contradictions associated with the development and evolution of Indonesian Muslims' political preferences, 2) the role of the Ummah as a source of political change, and 3) the processes of political radicalization of some segments of the Ummah and its transformation into a source of anti-democratic tendencies. The analysis of the political dynamics of Islam in Indonesian society allows proposing several conclusions. Firstly, the actual dynamics of contemporary Indonesia institutionalized historical and social contradictions between Islam and the secular state. Secondly, Islam was able to develop in an actor that criticized authoritarianism, but changes in Islam's ideological preferences led to its conflict with democracy. Thirdly, democratization served the interests of Islamists, stimulating their radicalization. Fourthly, the conflict between a secular, formally democratic regime that sanctioned political and ideological pluralism in society and radical political Islam, which uses the opportunities and tools of democracy to criticize, deny, and discredit it, became one of the factors determining the development vectors of contemporary Indonesia. Fifthly, secular elites strive to deradicalize Islam, while radical Islamists possess unique adaptive potential and are relatively successfully integrating into the new rules and norms prescribed by the state.*

Keywords: *Indonesia, political Islam, Reformation, politicization of the Ummah, radicalization of Islam, institutional contradictions of Islam in Indonesian politics.*

References

1. Hadiz V.R. Indonesian Political Islam: Capitalist Development and the Legacies of the Cold War // Journal of Current Southeast Asian Affairs. 2011. Vol. 30. No 1. P. 8. P. 3 – 38. DOI: <https://doi.org/10.1177/186810341103000101>
2. Bruinessen van M. Islamic state or state Islam? Fifty years of state-Islam relations in Indonesia // Indonesien am Ende des 20. Jahrhunderts / ed. I. Wessel. Hamburg: Abera-Verlag, 1996. P. 19 – 34.

3. Liddle R.W. The Islamic turn in Indonesia: A political explanation // *Journal of Asian Studies*. 1996. Vol. 55. No 3. P. 613 – 634.
4. Bruinessen M. van, Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia // *South East Asia Research*. 2002. Vol. 10. No 2. P. 117 – 154. DOI: <https://doi.org/10.5367/000000002101297035>
5. Yahya I., Susilo S. Conservative Muslims in Indonesia's religious and political landscapes: Ahok's blasphemy case as a political leverage // *Cogent Social Sciences*. 2024. Vol. 10. No 1. URL.: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2024.2392293> <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2392293>
6. Arifianto A. R. Rising Islamism and the Struggle for Islamic Authority in Post-Reformasi Indonesia // *TRaNS: Trans-Regional and National Studies of Southeast Asia*. 2020. Vol. 8. No 1. P. 37 – 50. DOI: <https://doi.org/10.1017/trn.2019.10>
7. Akmaliah W. The demise of moderate Islam: New media, contestation, and reclaiming religious authorities // *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*. 2020. Vol. 10. No 1. P. 1 – 24. DOI: <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i1.1-24>
8. Qodir Z. Conservative turn and political identity: challenges to democracy in Indonesia after presidential election 2019 // *Identities*. 2025. Vol. 32. No 3. P. 370–387. DOI: <https://doi.org/10.1080/1070289X.2024.2415220>
9. Abaza M. Southeast Asia and the Middle East: Al-Manar and Islamic modernity // *From the Mediterranean to the China Sea: Miscellaneous Notes* / ed. C. Guillot. Wiesbaden: Harrassowitz, 1998. P. 93 – 111.
10. Bruinessen M. van, The 28th Congress of the Nahdatul Ulama: Power Struggle and Social Concerns // *Archipel*. 1991. No 41. P. 186. P. 185 – 200.
11. Aspinall E. The Indonesian student uprising of 1998 // *Reformasi: Crisis and Change in Indonesia* / ed. A. Budiman, B. Hatley, D. Kingsbury, Clayton: Monash Asia Institute, 1999. P. 212 – 237.
12. Mietzner M. Nationalism and Islamic politics: Political Islam in the post-Suharto era // *Reformasi: Crisis and Change in Indonesia* / eds. A. Budiman, B. Hatley Barbara, D. Kingsbury. Clayton: Monash Asia Institute, 1999. P. 173 – 199.
13. Savirani A., Rafiq D., Baulch E. Sharia Cooperatives and Mosque Ecosystems: The Devolution of Halal Entrepreneurship in Indonesia // *Asian Studies Review*. 2024. Vol. 48. No 1. P. 86 – 101. DOI: <https://doi.org/10.1080/10357823.2022.2134296>
14. Yasih D.W.P., Hadiz V.R. Precarity and Islamism in Indonesia: the contradictions of neoliberalism // *Critical Asian Studies*. 2023. Vol. 55. No 1. P. 83 – 104. DOI: <https://doi.org/10.1080/14672715.2022.2145980>
15. Millie J., Baulch E. Beyond the Middle Classes, Beyond New Media: The Politics of Islamic Consumerism in Indonesia // *Asian Studies Review*. 2024. Vol. 48. No 1. P. 1 – 18. DOI: <https://doi.org/10.1080/10357823.2023.2291103>
16. Nurdiana, Siradjuddin, Muin R. The Halal Industry in Southeast Asia // *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*. 2025. Vol. 4. No. 6. P. 2619 – 2626 DOI: <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i6.270>

17. Karman, Hamad I., Rusadi U. Commodification of instrumental Islamic piety in Indonesian political contestation 2019 // *Asian Journal of Communication*. 2024. Vol. 34. No 3. P. 265 – 283. DOI: <https://doi.org/10.1080/01292986.2023.2295871>
18. Van Klinken G. *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*. L.: Routledge, 2007. 204 p.
19. Kayane Y. Historical formation of Islamist ideology in Indonesia: the role of the Indonesian Islamic Propagation Council (DDII) // *Critical Asian Studies*. 2022. Vol. 54. No 1. P. 47 – 66. DOI: <https://doi.org/10.1080/14672715.2021.2008261>
20. Warganegara A., Waley P. Do ethnic politics matter? Reassessing the role of ethnicity in local elections in Indonesia // *South East Asia Research*. 2024. Vol. 32. No 3. P. 245 – 262. DOI: <https://doi.org/10.1080/0967828X.2024.2406791>
21. Fossati D. When conservatives support decentralization: The case of political Islam in Indonesia // *Regional and Federal Studies*. 2023. Vol. 33. No 2. P. 209 – 233. DOI: <https://doi.org/10.1080/13597566.2021.1951252>
22. Makruf J., Jahroni J. From Islamic modernism to Islamic conservatism: the case of West Sumatra Provinces, Indonesia // *Cogent Social Sciences*. 2024. Vol. 10. No 1. URL.: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2024.2406297> DOI: <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2406297>
23. Allen N.W., Barter S.J. Ummah or tribe? Islamic practice, political ethnocentrism, and political attitudes in Indonesia // *Asian Journal of Political Science*. 2017. Vol. 25. No 1. P. 45 – 67. DOI: <https://doi.org/10.1080/02185377.2016.1245153>
24. Margiansyah D., Basyar M.H., Mashad D., Ghafur M.F., Wahyudhi N. Beyond Radicalism: Islamist Attitudes and Democratic Support in Indonesia // *Sage Open*. 2025. Vol. 15. No 3. URL.: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/21582440251378287> DOI: <https://doi.org/10.1177/21582440251378287>
25. Rakhmani I. Understanding the floating ummah in neoliberal Indonesia // *Contemporary Politics*. 2024. Vol. 30. No 2. P. 157 – 176. DOI: <https://doi.org/10.1080/13569775.2023.2267363>

Kyrchanoff Maxim V. – Doctor of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Regional Studies and Foreign Economics, Faculty of International Relations, Associate Professor of the Department of Foreign History and Oriental Studies, Historical Faculty, Voronezh State University.

E-mail: maksym_kyrchanoff@hotmail.com